

ЎЗБЕКИСТОНДАГИ УЙ-ЖОЙ ФОНДИНИ САҚЛАБ ТУРИШ ВА КОММУНАЛ ХИЗМАТНИ ЙЎЛГА ҚЎЙИШНИНГ ЎЗИГА ХОС ЖИХАТЛАРИ

Муниса Раджабова

таянч докторант, Чирчиқ давлат педагогика университети

samsmith99@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10708745>

Аннотация: Мақолада мустақкам меъёрий-ҳуқуқий базага таянган ҳолда изчил амалга оширилаётгани уй-жой фондини бошқариш ва ундан фойдаланишнинг мутлақо янги тизимини ташкил этиш ҳақида сўз боради. Таъкидлаш лозимки, кўп хонадонли уй-жой фондининг техник ҳолатини ва ундан фойдаланишни тубдан яхшилаш, аҳолининг ривожланган инфратузилмага эга бўлган кўп хонадонли уй-жой фондида яшаши учун ҳар жиҳатдан қулай шароит яратиш, кўп хонадонли уй-жой фондини бошқариш ва ундан фойдаланишда жойлардаги ижро ҳокимияти органлари ва хусусий уй-жой мулкдорлари ширкатларининг ўзаро ҳамкорликда ишлашини таъминлаш борасида кенг қамровли ишлар амалга оширилди. Шу билан бирга, мақолада кўп хонадонли уй-жой фондининг умумий тарзда фойдаланиладиган инфратузилмаларини капитал ва жорий таъмирлаш, ҳудудларни ободонлаштириш, шунингдек кўп хонадонли уй-жой фондини сақлаш, ундан фойдаланиш ва таъмирлаш тизимини такомиллаштиришга доир комплекс чора-тадбирлар баён этилган.

Аннотация: В статье говорится о создании совершенно новой системы управления и использования жилищного фонда, которая последовательно реализуется на основе прочной нормативно-правовой базы. Следует отметить, что техническое состояние многоквартирного жилищного фонда и его использование должны быть радикально улучшены, населению должны быть обеспечены благоприятные условия для проживания в многоквартирном жилищном фонде с развитой во всех отношениях инфраструктурой, местным населением. органов исполнительной власти в управлении и использовании многоквартирного жилищного фонда, проведена комплексная работа по обеспечению взаимного сотрудничества ТСЖ. При этом в статье описано капитальное и текущее содержание инфраструктуры многоквартирного жилого фонда, благоустройство территорий, а также совершенствование системы содержания, использования и ремонта многоквартирного жилого фонда.

Abstract: The article talks about the creation of a completely new system for managing and using the housing stock, which is consistently implemented on the basis of a solid regulatory framework. It should be noted that the technical condition of multi-apartment housing stock and its use must be radically improved, the population must be provided with favorable conditions for living in multi-apartment housing stock with infrastructure developed in all respects and the local population. executive authorities in the management and use of multi-apartment housing stock, comprehensive work has been carried out to ensure mutual cooperation of Homeowners' Association. At the same time, the article describes the capital and current maintenance of the infrastructure of multi-apartment housing stock, landscaping, as well as improving the system of maintenance, use and repair of multi-apartment housing stock.

Калим сўзлар: уй-жой фонди, коммунал хизмат, турар-жой, хўжалик бошқаруви, молиявий бошқарув, меъморий ёдгорликлар.

Ключевые слова: жилищный фонд, коммунальное хозяйство, жилищное строительство, управление хозяйством, управление финансами, памятники архитектуры.

Keywords: housing stock, public utilities, housing construction, economic management, financial management, architectural monuments.

Мамлакатимиз мустақиллигининг дастлабки давриданок аҳолига уй қуриш учун ўн минглаб ер майдонлари берилди. Кўплаб уй қурилишлар узок муддатли қарзлар, шунингдек зарурий қурилиш ашёлари ва буюмлари билан таъминланди. Хусусан, 1994 йилда Ўзбекистон Республикасининг биринчи Президентининг “Индивидуал турар-жой қурилишини ривожлантириш ва қўллаб-қуватлаш тўғрисида”ги Фармони эълон қилинди. Янги меъёрий ҳужжатларида турар-жой таъминотининг энг кичик меъёри киши бошига 16-18 кв.м гача кўтарилди ва хусусий турар-жой майдонида жорий этилган барча чекловлар олиб ташланди.

Уй-жой коммунал хўжалигида бошқарувнинг янги ташкилий-ҳуқуқий шакллари яратиш қийин ва узок давом этадиган жараён бўлиб, кўпинча ўрнатилган стереотиплар ва анъанавий ёндашувларни бузади. Маъмурият раҳбарлари ва аҳолининг тажриба етишмаслиги ва маълум бир психологик муносабати ушбу соҳадаги ҳар қандай янги таклифларга ишончсизликни келтириб чиқаради [1]. Ҳақиқатда ҳам мустақилликдан кейин қонунчилигимизда “ўз-ўзини бошқариш” ва “хусусий мулк” деган тушунчалар юзага келди ва бу тушунчалар орқали жараёнлар барча соҳаларда бўлгани каби уй-жой фондиди бошқаришга ҳам кириб келди.

Таъкидлаш керакки, уй-жой фондиди бошқаришни мустақиллик йилларида турли даврларга бўлган ҳолда ўрганилади. Хусусан, мутахассислар фикрига кўра, мамлакатимиз уй-жой коммунал хизматлари соҳасида юз берган ўзгаришларни вақт чегараси нуқтаи назаридан қуйидаги 3 босқичга шартли равишда ажратиб ўрганиш мақсадга мувофиқ:

1-босқич – 1992-2001 йиллар. Ушбу босқичда уй-жой фондиди давлат тасарруфида бўлган қисмининг давлат тасарруфидан чиқарилиши ва хусусийлаштирилиши натижасида уй-жой коммунал хизматлари кўрсатувчи корхоналарнинг дастлабки шакллари пайдо бўлди

2-босқич – 2001-2017 йиллар. Бу босқич соҳа ва унинг таркибидаги корхоналар фаолиятини шаклланди янги муносабатларга мувофиқлаштириш орқали таркибий ўзгаришларни амалга оширишни ўз ичига олади.

3-босқич – 2017 йилдан ҳозирги давргача. Таркибий ўзгаришларнинг бу босқичи 2017–2021 йилларда Ўзбекистонни ривожлантиришнинг бешта устувор йўналиши бўйича Ҳаракатлар стратегиясида белгиланган стратегик вазифаларни амалга ошириш билан боғлиқ ҳолда олиб борилмоқда [2].

Шунингдек, Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йилнинг 24 апрелда қабул қилинган “2017-2021 йилларда кўп хонадонли уй-жой фондиди сақлаш ва ундан фойдаланиш тизимини янада такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПҚ-2922-сонли қарори ҳам мамлакатимизда уй-жой коммунал соҳасининг бошқарув тизимида янги ёндашувларга туртки бўлди. Шу ўринда мазкур соҳада тадқиқот ишларини олиб борган олим ва мутахассисларнинг бу борадаги фикрларини кўриб чиқсак. Д.Бердиеванинг фикрига кўра, “Уй-жой фондидининг молиявий механизмлари бу – элементлари, усуллари ва воситалари ҳисобланади. Молиявий бошқарув бу – бошқарув компаниянинг бозорда фаолият юритишининг стратегик ва тактик мақсадларига эришишга қаратилган компанияни молиявий бошқариш демакдир. Молиявий бошқарувнинг асосий масалалари бошқарув компаниясининг капиталини шакллантириш ва ундан самарали фойдаланишни

таъминлаш ҳисобланади” [3]. Россиялик мутахассис И.В.Яковлеванинг фикрича, “уй-жой коммунал хўжалиги (уй-жой коммунал хўжалиги) замонавий ижтимоий-иқтисодий тизимнинг муҳим йўналишларидан бири бўлиб, унда ҳаёт сифатининг муҳим параметрлари аҳолининг ва давлатнинг ҳудудий қуйи тизимларининг иқтисодий салоҳияти шаклланиб, асосан иккинчисининг инвестицион жозибадорлигини белгилайди” [4]. Яна бир россиялик мутахассис Е.А.Каменеванинг фикрига кўра, “бюджет муносабатлари соҳаси бўлган давлатнинг молиявий таъсири ҳам икки таркибий қисмдан иборат – ҳуқуқий (молиявий тартибга солиш) ва иқтисодий (молиявий қўллаб-қувватлаш). Молиявий тартибга солиш, биринчи навбатда, уй-жой коммунал хизматларини кўрсатиш ва истеъмол қилиш жараёнида иштирок этувчи барча субъектларга: бошқарувчи субъектларга (уй-жой мулкдорлари ширкатлари, уй-жой қурилиши кооперативлари, бошқарув ташкилотлари), ҳокимиятлар, ресурс таъминоти ташкилотлари, пудратчилар, истеъмолчиларга таъсир кўрсатадиган Қонунчилик чораларини назарда тутади” [5].

Юқоридаги фикрларни қўллаб-қувватлаган ҳолда таъкидлаш керакки, давлат уй-жой фондини сақлашда ҳуқуқий ва иқтисодий қўллаб-қувватлашни амалга ошириши лозим.

“Бошқарув ташкилотини шакллантириш ёки танлашнинг асосий талаби иш берувчилар ва уй-жой мулкдорларининг уй-жой коммунал хизматлари билан таъминлаш нуқтаи назаридан эҳтиёжларини қондиришга қаратилган бўлиб, бошқарув компаниясининг функциялари ҳар қандай ташкилий-ҳуқуқий шаклдаги ташкилот томонидан амалга оширилиши мумкин” [6].

Мустақиллик йилларида республиканинг барча шаҳарларида янги замонавий лойиҳалар асосида турар-жойлар қурилишига аҳамият берилди. Қурилаётган кўпчилик уйларда омборхона, меҳмонлар ҳожатхонаси, ваннахона кабилар бўлишига аҳамият берилди. Ҳар бир хонадоннинг бир-иккитадан очиқ балкони бўлиши лойиҳалаштирилди. “Ўзтурар-жой омонат банки” учун ДСК-1 буюртмаси асосида 9 қаватли турар-жой лойиҳаси ишлаб чиқилди. Лойиҳага киритилган тўрт хонали уйларнинг хоналари шинам, кенг даҳлиз, катта-катта хоналар, кенг балконлар мавжуд эди [7].

Мустақиллик йилларидаги Ўзбекистон турар-жой қурилиши таҳлили бу соҳада сифат ўзгаришлари бўлганлиги кўрсатади. Бугунги кунда республика темир бетон панеллари ва блоклардан турар-жой уйлари қуриш деярли барҳам топди.

Улар ўрнига ғиштдан қулайликка эга камқаватли турар-жой уйлари қуриш кенг қулоч ёйди. Шунингдек оилаларга томорқали якка тартибдаги камқаватли турар-жой уйлари қурилди. Тошкентдаги Амир Темур, Алишер Навоий, Қунайев, Мовароуннаҳр, Афросиёб кўчалари ва ҳоказо, Қарши шаҳридаги Ўзбекистон кўчаси, Нукус шаҳридаги Дўстлик кўчасидаги турар-жой қурилишлари диққатга сазовордир.

Бугунги кунда Ўзбекистон янги ва эски шаҳарларининг турар-жой муҳити такомиллашиб бормоқда. Янги хилдаги турар-жой уйлари, гузарлар, маҳалла марказлари бунёд этилди.

Кишилар умрининг кўп қисми турар-жой муҳитида ўтади, уни ҳар куни кўради ва ундан ҳар куни завқ олади. Шунинг учун ҳам турар-жой муҳити, унинг меъморий-бадий қиёфаси одамларни эстетик тарбиялашда, уларнинг маънавий талабларини қондиришда муҳим ўрин эгаллайди.

Турар-жой қурилиш меъморий-бадий қиёфасининг икки томонини, яъни шаҳар умумий қиёфасини шакллантиришда иштирок этувчи ташқи қиёфаси ҳамда одамни бевосита ўраб турган ички қиёфасини алоҳида кўрсатиш мумкин. Масалан, умумий ташқи

қиёфаси асосий магистраль кўчаларга қараган турар-жой бинолари атроф билан боғланган бўлиши керак, чунки, бевосита ўраб турган ички қиёфасида эса, инсон учун яралтилган барча қулайликлар муҳит билан боғланиши кўзда тутилади.

Турар-жой қурилишининг ташқи қиёфасига шаҳарнинг катталиги, унинг халқ хўжалиги соҳасида, географик жойлашининг хусусиятлари, меъморий ёдгорликларнинг мавжудлиги, мавжуд турар-жой биноларининг ҳолати ва бошқаларга боғлиқ ҳолда турлича талаблар қўйилади. Шаҳарнинг марказий қисмларида турар-жой қурилишининг меъморий-бадий қиёфасига шаҳар маркази архитектура ансамблининг умумий шаҳарсозлик ғояси кучли таъсир кўрсатади. Турар-жой қурилишининг умумшаҳар жамоа ва маъмурий марказлари билан биргаликда мажмуа ташкил этиш усули кенг тарқалган.

Тарихий шаклланган шаҳарларнинг меъморий ёдгорликлари жойлашган қисмларида турар-жой муҳити ва унинг ташқи қиёфасини шакллантириш мураккаб муаммога айланди. Тарихий ёдгорликлар жойлашган қисмларни таъмирлашда меъморий-бадий томондан ёдгорликлар билан узвий боғланган турар-жой муҳитини шакллантириш муаммоси туғилади.

Турар-жой қурилишининг ташқи қиёфасини шакллантиришда жамоат марказлари, асосий йўллар, турар-жой мажмуаларига кириш жойлари ҳамда ҳудудларнинг ландшафт хусусиятларини ифодали кўрсатиш имконини берадиган баланд биноларни жойлаштириш муҳим аҳамиятга эгадир [8]. Муаммоларни ҳал этишда эстетик жиҳатларга эътибор бериш, яхлитлик сақланган ҳолда шаҳар бадий қиёфасига ўзгаришлар киритилди.

Тарихий шаҳарларда ҳам замонавий турар-жой биноларидан иборат янги турар-жой туманлари жадал суръатлар билан бунёд этилди. Шу муносабат билан тарихий шаҳарларнинг ўзига хос ташқи қиёфасини сақлаб қолиш республика шаҳарсозлигининг муҳим муаммоларидан бирига айланди. Турар-жой муҳитининг эстетик сифатларини яхшилашда турар-жой қурилишининг ички қисмларини меъморий ташкил этиш муҳим аҳамиятга эгадир.

Турар-жой муҳитининг меъморий қиёфасини шакллантиришда янги босқичга ўтилиши, уй-жой муҳитининг ички қисмларини шакллантиришнинг воситалари ва шарт-шароитларининг ўзгаришига сабаб бўлди.

Миллий турар-жой қурилиши меъморчилигининг ўзига хослиги турлича, яъни ижтимоий-иқтисодий, табиий-иқлим шароитларига бадий-эстетик ва техник ривожланишга бевосита боғланади.

Ўзбекистон аҳолисининг қарийб 50 фоизи қишлоқ жойларда истиқомат қилади. Бу эса қишлоқ турар-жой масалаларига алоҳида эътибор талаб этди. Ўзбекистонда қишлоқ жойларида ҳар йили ўртача 150 мингдан ортиқ янги оила вужудга келди. Ёш оилалар пайдо бўлиши билан янги уйларга эҳтиёж ортди.

Д.Бердиеванинг фикрига кўра, уй-жой фонди молиявий бошқаруви асосий мақсадлари ва вазифалари мавжуд бўлиб улар қуйидагилардан иборат:

- компания акцияларининг бозордаги қийматини ошириш;
- фойдани кўпайтириш;
- компанияни маълум бир бозорда бирлаштириш ёки мавжуд бозор сегментини кенгайтириш;
- банкротлик ва йирик молиявий муваффақиятсизликлардан қочиш;
- ходимлар ва / ёки бошқарув ходимларининг фаровонлигини ошириш;
- фан ва технология ривожига қўшган ҳиссаси [9].

Т.К. Руткаускасга кўра, уй-жой фондини бошқариш соҳасида бошқарув компанияларининг жорий этилиши натижасида бир қатор ижобий иқтисодий ва ижтимоий натижалар кутилмоқда:

- уй-жой фондига хизмат кўрсатиш сифатини ошириш;
- аҳолининг уй-жой фондини сақлашдан қониқиш даражасини ошириш;
- уй-жой фондидан фойдаланишдан олинадиган даромаднинг ошириш;
- уй-жой таъмирлаш харажатларини минималлаштириш;
- аҳолига кўрсатилаётган уй-жой коммунал хўжалиги харажатларини камайтириш;
- уй-жой ва унинг атрофидаги юқори даражадаги қулайликни таъминлаш;
- биноларнинг хизмат қилиш муддатини ошириш;
- уй-жой фондининг бандлик даражасини ошириш [10].

Ушбу билдирилган фикрлар уй-жой фондини бошқаришнинг молиявий-иқтисодий механизмларнинг тузилишини аниқлаштиришга имкон беради.

Шу ўринда таъкидлаш жоизки, Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 17 январдаги “2017-2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини ривожлантиришнинг бешта устувор йўналиши бўйича ҳаракатлар стратегиясини “Фаол инвестициялар ва ижтимоий ривожланиш йили»да амалга оширишга оид давлат дастури тўғрисида”ги ПФ–5635-сон фармони билан тасдиқланган “2017-2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини ривожлантиришнинг бешта устувор йўналиши бўйича Ҳаракатлар стратегиясини «Фаол инвестициялар ва ижтимоий ривожланиш йили»да амалга оширишга оид Давлат дастури”нинг «Арзон уй-жойлар барпо этиш бўйича мақсадли дастурларни амалга ошириш, аҳолининг ҳаёт шароитлари яхшиланишини таъминловчи йўл-транспорт, муҳандислик-коммуникация ва ижтимоий инфратузилмани ривожлантириш ҳамда модернизация қилиш” номли 4.3-бандида кўп қаватли уй-жой фондини тўлиқ инвентаризациядан ўтказиб, хорижий тажриба асосида реновация дастурини ишлаб чиқиш, республика уй-жой фондининг иситиш тизимларини яхшилаш, уй-жой мулкдорлари ширкатларида маъмурий харажатларни камайтириш учун профессионал бошқарув компаниялари фаолиятини қўллаб-қувватлаш ва бошқа муҳим йўналишларда вазифалар белгиланган бўлиб, уларни амалга ошириш учун аниқ амалий чора-тадбирлар ва механизмлар ишлаб чиқилган [11].

Шунингдек, Давлат Дастурида мазкур ишларни бажаришда давлат бюджети маблағлари, ичимлик ва оқова суви тизимини ривожлантириш жамғармаси, халқаро молия институтлари маблағлари молиялаштириш манбалари ҳисобланади. Шунингдек, уй-жой мулкдорлари ширкатларида маъмурий харажатларни камайтириш учун уларни давлат-хусусий шерикчилиги асосида инвесторларга бериш ҳам назарда тутилган.

REFERENCES:

1. И.Х.Давлетов. “Социально-экономические проблемы развития жилищного строительства в модернизируемой экономике”. – Т.: «Fan va texnologiya», 2012. 60 стр.
2. Нурибегов Р.И., Давлетов И.Х., Ҳасанов Т.А., Раҳимов Қ.Э. “Ўзбекистонда уй-жой фондини бошқариш тизими самарадорлигини ошириш”. Монография. - Тошкент: 2020. – 17 б.
3. Бердиева Д.А. «Уй-жой фонди молиявий бошқаруви механизми самарадорлигини ошириш» мавзусидаги иқтисодий фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) илмий даражасини олиш учун ёзилган диссертация. – Т., 2021. 62-бет.

4. Яковлева И.В. Финансовый механизм жилищно-коммунального хозяйства: элементы, методы и инструменты // Финансы и кредит. 2011. №16 (448).
5. Каменева Е.А. Механизм государственной финансовой поддержки жилищно-коммунального хозяйства: методы и инструменты // Финансы и кредит. 2008. №37 (325).
6. Руткаускас Т.К. Управляющие компании и реформа жилищнокоммунального комплекса. Вестник УГТУ-УПИ, 2005, 34-41 стр.
7. Қодирова Т.Ф. Санъат, архитектура ва шаҳарсозлик тарихи. – Тошкент., 2012. – Б. 205-217.
8. Ўзбекистон архитектураси ва қурилиши. №04. 2010. 26-27 бетлар.
9. Бердиева Д.А. «Уй-жой фонди молиявий бошқаруви механизми самарадорлигини ошириш» мавзусидаги иқтисодий фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) илмий даражасини олиш учун ёзилган диссертация. – Т. 2021 й. 66-бет
10. Руткаускас Т.К. Управляющие компании и реформа жилищнокоммунального комплекса. Вестник УГТУ-УПИ, 2005, 34-41 стр.
11. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 17 январдаги “2017-2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини ривожлантиришнинг бешта устувор йўналиши бўйича ҳаракатлар стратегиясини «Фаол инвестициялар ва ижтимоий ривожланиш йили»да амалга оширишга оид давлат дастури тўғрисида” ги ПФ-5635-сон фармони билан тасдиқланган “2017-2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини ривожлантиришнинг бешта устувор йўналиши бўйича Ҳаракатлар стратегиясини «Фаол инвестициялар ва ижтимоий ривожланиш йили»да амалга оширишга оид Давлат дастури”.
<http://lex.uz/docs/4168749>